

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
HENDRA
NIM. 180101110261**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rumput, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak bebas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Kelas magnoliopsida (dicotilodena) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota-anggota kelas magnoliopsida mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae,

Hamamelidae, Dilliniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales (Sudarsono, 2005 : 20-22).

Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 2 dari keenam subclassis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Subclassis Magnoliidae

Subclassis ini terdiri dari 8 ordo, 39 famili, dan 12.000 spesies. Habitus dari subclassis ini sangat beragam, mulai dari pohon yang berkayu sampai herba. Beberapa famili pada subclassis ini adalah Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, dan Nymphaeaceae.

a. Magnoliaceae

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

b. Annonaceae

Anggota famili ini memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

Gambar 1. *Annona muricata*

Gambar 2. *Cananga odorata*

c. Lauraceae

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

d. Piperaceae

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper betle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak dan Sasaladaan (*Peperomia pellucida*).

e. Nymphaeaceae

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias. (Tjitrosoepomo, 2003. 15).

Gambar 3. *Piper Betle* L.

Gambar 4. *Nympae lotus* L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Akar

B. Pangkal Akar

C. Cabang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Akar

B. Pangkal Akar

C. Cabang Akar

(Sumber: Welker, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Allison, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helaian Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Ibu Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helaian Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Ibu Tulang Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Bunga

B. Kelopak Bunga

C. Mahkota Bunga

D. Ujung Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Bunga

B. Kelopak Bunga

C. Mahkota Bunga

D. Ujung Bunga

(Sumber: Koeman, 2017)

E. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

(Sumber: Allan, 2017)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serbuk Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Santoso, 2018)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Helaian Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Bunga

B. Mahkota Bunga

C. Ujung Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Bunga

B. Mahkota Bunga

C. Ujung Bunga

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

(Sumber: Jurgen, 2018)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Ujung Batang

C. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Ujung Batang

C. Pangkal Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Tangkai Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Daun
- B. Tepi Daun
- C. Tangkai Daun
- D. Ibu Tulang Daun
- E. Ujung Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

A. Tangkai Bunga

B. Mahkota

C. Ujung Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Bunga

B. Mahkota

C. Ujung Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Tangkai Buah

B. Eksokarp

C. Mesokarp

D. Endokarp

E. Biji

(Sumber: Frankie, 2018)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Serabut Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

- A. Helaian Daun
- B. Tepi Daun
- C. Pangkal Daun
- D. Pertulangan Daun
- E. Ujung Daun

2) Literatur

- Keterangan:
- A. Helaian Daun
 - B. Tepi Daun
 - C. Pangkal Daun
 - D. Pertulangan Daun
 - E. Ujung Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Dasar Bunga

B. Bulir Bunga

C. Tangkai Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Dasar Bunga

B. Bulir Bunga

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Van Gall, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Permukaan Batang

C. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Permukaan Batang

C. Pangkal Batang

(Sumber: Richard, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Helaian Daun

B. Tepi Daun

C. Pertulangan Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Helaian Daun

B. Tepi Daun

C. Pertulangan Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tangkai Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tangkai Bunga

(Sumber: Anderson, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Perdu
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Mosaik daun
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Runcing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Berombak	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin Mengkilap	Kasat dan Kertas	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
6.	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua

	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat Lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
Sumber	: (Heyne, 1987)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tersebar (*Folia sparsa*) karena pada tiap-tiap buku batang hanya terdapat satu daun. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya bangun jorong karena perbandingan panjang: lebar = $1\frac{1}{2}$ -2:1. Pangkal daunnya membulat karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk jorong serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang menyirip karena daun tersusun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainnya dengan tekstur licin dan berwarna hijau. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (*calix*), mahkota (*corolla*), benang sari dan putik. memiliki buah yang bersifat sejati karena buah terbentuk dari bakal buah saja dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain.

Menurut (Buccelato, 1999), kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki sistem perakaran tunggang, dengan panjang mencapai 50-60 cm bahkan lebih, akar berwarna kecoklatan. Akar tanaman ini bermanfaat untuk menyokong tanaman juga lebih kuat dan juga membantu menyerap unsur air dalam tanah. Batang besar, berkayu, dengan diameter mencapai 50-70 cm bahkan lebih, berwarna kecoklatan dan abu – abu, panjang batang mencapai 10-20 m. Batang juga memiliki percabangan yang banyak, untuk menyangga atau menyokong daun yang ada pada tanaman bunga kenanga. Daun

tunggal, berbentuk bulat oval memanjang, pangkal daun meruncing, dan samping daun hampir menyerupai jantung. Panjang daun mencapai 10-23 cm dengan lebar 4-14 cm. Permukaan daun bertekstur licin, berwarna hijau muda hingga tua, dan juga memiliki pertulangan yang tampak berwarna keputihan. Bunga kenanga sempurna atau lengkap karena memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga dan tangkai bunga. Bunga ini terdiri dari 6 lembar daun dan memiliki aroma yang menyengat atau khas. Bunga ini berwarna kehijauan hingga kekuningan yang terdiri dari 6-10 kuntum dalam satu tangkai. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna kehitaman dan kecoklatan pekat, dengan ukuran 2 – 3 cm bahkan lebih. Dalam satu buah memiliki biji sekitar 8-12 biji bahkan lebih tergantung besar buah dan jenis varietasnya, biji ini berbentuk bulat, pipih, berkulit keras, permukaan halus, dan juga berwarna kehitaman.

Menurut (Sunanto, 2008), pada umumnya kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) berbatang besar dengan diameter 70 cm-100 cm dengan tinggi mencapai 25 meter lebih, sedangkan kenanga perdu memiliki ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal daun dan ujung daun runcing. Panjang daun dapat mencapai 10-23 cm dengan lebar 4,5-14 cm. Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga kenanga akan muncul pada tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3. Kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah

memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1a-1. *Canangium* - *Canangium odoratum* Baill.

Jabaran kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit..... 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk..... 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan..... 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (Golongan 8)..... 109

109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman selain benalu.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3,

kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dan lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing

1. Canagium

1. Canangium

Pohon, tinggi 10-40m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-3, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik panjangnya ± 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. *Kenanga* Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

***Canangium odoratum* Baill.**

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
Sumber	: (Sunarjono, 2005)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Sirsak (*Annona muricata* L.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Sirsak (*Annona muricata* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada Sirsak (*Annona muricata* L.) berseling (*Folia disticha*)

karena pada tiap-tiap buku batang terdapat 2 daun yang saling berseling. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena Sirsak (*Annona muricata* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya memanjang karena perbandingan panjang: lebar = $2\frac{1}{2}$ -3:1. Pangkal daunnya tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk memanjang serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang menyirip karena daun tersusun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya dengan tekstur licin mengkilap dan berwarna hijau. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik. memiliki buah yang bersifat sejati majemuk karena buah berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah. Tapi setelah menjadi bakal buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja.

Menurut (Armando & Rochim, 2009), sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk dalam tumbuhan menahun (perennial) berakar tunggang, berkayu keras, dengan pertumbuhan tegak lurus ke atas (erectus) hingga mencapai ketinggian lebih kurang 15 m, Sirsak berbentuk pohon, tingginya 3-10 meter, bercabang hampir mulai dari pangkalnya. Daun sirsak berbentuk bulat seperti telur terbalik berukuran (8-16) cm x (3-7) cm, berwarna hijau muda hingga hijau tua, ujung daunnya meruncing pendek, panjang tangkai daunnya 3-7 mm, pinggiran rata dan permukaan daun mengkilap. Bunga tanaman sirsak termasuk jenis bunga tunggal (flos simplex) artinya dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga seringkali juga dinamakan

bunga berpistil majemuk. Bagian bunga tersusun secara spiral atau terpancar dalam lingkaran (hemicylis), mahkota bunga sirsak berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari 2 lingkaran, bentuknya hampir segi tiga tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan setelah tua dan mekar mahkota bunga kemudian lepas dari dasar bunganya. Bunga keluar dari ketiak daun, cabang, ranting, atau pohon. Bunga sirsak umumnya sempurna tetapi kadang hanya ada bunga jantan dan bunga betina saja dalam satu pohon. Bunga sirsak melakukan penyerbukan silang karena biasanya tepung sari matang terlebih dahulu sebelum putiknya. Buah Sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk jenis buah sejati majemuk, yaitu buah berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah. Tapi setelah menjadi bakal buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja. Jika sudah tua daging buah akan berwarna putih, lembek, dan berserat dengan biji yang banyak. d. yang tidak normal berwarna putih kecoklatan dan tidak berisi.

Menurut (Arifianti Dkk, 2014), sirsak merupakan pohon yang tinggi dapat mencapai sekitar 3-8 meter. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun dan baunya tidak enak. Daun kelopak kecil, daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3.5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak penghubung ruas sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, dan putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut kepala silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali, diameter 10-15 cm. Biji hitam dan daging buah putih.

Kunci Determinasi :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1b-2. Annona-1a-*Annona muricata* L.

Jabaran Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit..... 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk..... 14
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan..... 15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (Golongan 8)..... 109
- 109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau..... 119
- 119b. Tanaman selain benalu..... 120
- 120b. Tanaman tanpa getah..... 128

128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di

atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
Sumber	: (Sunarjono, 2005)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon yaitu yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan memiliki beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai

umur sampai ratusan tahun. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Srikaya (*Annona squamosa* L.), memiliki percabangan monopodial, karena batang pokok selalu tampak jelas. Karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada Srikaya (*Annona squamosa* L.) berseling (*Folia disticha*) karena pada tiap-tiap buku batang terdapat 2 daun yang saling berseling. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (*Petiolus*) dan helaian daun (*Lamina*), yang membuat tidak lengkap adalah karena Srikaya (*Annona squamosa* L.) tidak memiliki pelapah daun (*Vagina*). Bentuk daunnya memanjang karena perbandingan panjang: lebar = $2\frac{1}{2}$ -3:1. Pangkal daunnya tumpul karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk memanjang serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang menyirip karena daun tersusun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya dengan tekstur kasar dan kertas yang berwarna hijau. srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya sehingga bunga tidak memiliki semua kelengkapan bunga. memiliki buah yang bersifat sejati ganda karena yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa

bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah.

Menurut (Radi, 1997), srikaya (*Annona squamosa* L.) sebagai tanaman tingkat tinggi memiliki bagian-bagian tanaman yang lengkap yaitu terdapat daun, batang, bunga, buah dan biji yang lengkap. Tanaman srikaya memiliki daun berbentuk lanset, ujungnya meruncing, sertaberwarna hijau muda. Batang tanaman ini berkayu, berbentuk perdu, memilikipercabangan yang banyak dan tingginya dapat mencapai 8 meter serta memilikibunga dengan warna kuning keputih-putihan dan keluar dari ketiak daun padaujung cabang atau ranting. Buah tanaman srikaya ini bersisik halus dan setiap sisik merupakan karpel, pada tiap karpel biasanya terdapat satu butir biji. Bijitanaman ini berwarna coklat kehitam-hitaman, halus, keras, dan bagian ujungnya tumpul.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a....50. Anonaceae-1b-2 *Annona*-2b *Annona squamosa* L.

Jabaran Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b.	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b.	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b.	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b.	Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman selain benalu.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128b.	Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156

156b. Bakal buah menumpang.....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.....	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung.....	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.
Sumber	: (Heyne, 1987)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu memiliki perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu memiliki jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tanaman berperiodisitas annual yaitu tumbuhan yang umumnya pendek, umumnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki akar serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk seperti serabut. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki percabangan simpodial, karena batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki arah tumbuh memanjat karena pertumbuhan batangnya memanjat tumbuh keatas lurus ke atas dengan menggunakan

penunjangnya. bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur dengan akar modifikasi akar pelekat yang berfungsi untuk membantu batang memanjat serta melekatkan akar pada penunjangnya.

Sirih (*Piper betle* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada Sirih (*Piper betle* L.) berseling (*Folia disticha*) karena pada tiap-tiap buku batang terdapat 2 daun yang saling berseling Sirih (*Piper betle* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena Sirih (*Piper betle* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya jantung karena bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk jantung serta ujung daun yang meruncing karena titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun berombak karena sinus dan angulus sama-sama tumpul. Urat daun yang melengkung karena daun memiliki tulang yang besar, satu tulang besar berada ditengah daun dan yang lainnya memnajng mengikuti alur tepi daun. Alur tulang besar pada daun melengkung akan memisah dan akan kembali lagi menjadi satu arah yaitu pada ujung daun. Biasanya tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung adalah adalah tumbuhan Monocotyledoneae. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki daun dengan tekstur tipis seperti kertas yang berwarna hijau. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki bagian bunga yang lengkap karena bunga memiliki semua kelengkapan bunga yaitu memiliki kelopak (calix), mahkota (corolla), benang sari dan putik.

Menurut (Van Steenis, 1997), sirih (*Piper betle* L.) memiliki bunga majemuk berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. panjang bulir sekitar 5 - 15 cm

dan lebar 2 - 5 cm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5 - 3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5 - 6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat, tinggi 5 cm-15 cm. Helai daun berbentuk bundar telur atau bundar telur lonjong. Pada bagian pangkal berbentuk jantung atau agak bundar, tulang daun bagian bawah gundul atau berbulu sangat pendek, tebal berwarna putih, panjang 5-18 cm, lebar 2,5 - 10,5 cm. Daun pelindung berbentuk lingkaran, bundar telur sungsang atau lonjong panjang kira-kira 1 mm. Perbungaan berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang dan berhadapan dengan daun. Bulir bunga jantan, panjang gagang 1,5 - 3 cm, benang sari sangat pendek. Bulir bunga betina, panjang gagang 2,5 - 6 cm, kepala putik 3 - 5.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-.....**37.**

Piperaceae-1a *Piper betle* L.

Jabaran Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4).....	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat degan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian.....	43
43b. Daun tersebar.....	54
54b. Daun tunggal.....	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

37. Piperaceae (Sebangsa Lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nympheaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
Sumber	: (Van Steenis, 1997)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan, teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang bercabang dari dekat akarnya, perdu memiliki perbedaan dengan batang diantara ciri perdu tingginya dibawah 6 meter, tetapi perdu memiliki jumlah dedaunan yang lebih lebat yang dibentuk oleh banyak cabang-cabang berdaun yang tumbuh berdekatan. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tanaman berperiodisitas annual yaitu tumbuhan yang umumnya pendek, umumnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki akar serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang atau bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki berbentuk seperti serabut. teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki percabangan simpodial, karena batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki arah tumbuh terkulai karena pertumbuhan batangnya tegak lurus terhadap batang

pokok dan ujungnya tumbuh kebawah. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang licin.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) daunnya bersifat tunggal karena pada setiap tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Tata letak daun pada teratai (*Nymphaea lotus* L.) mosaik daun karena pada cabang yang mendarat atau serong ke atas, daun dengan tata letak tersebar teratur sedemikian rupa sehingga helaian daun pada cabang tersebut teratur pada suatu bidang datar membentuk pola mozaik. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun (Petiolus) dan helaian daun (Lamina), yang membuat tidak lengkap adalah karena Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tidak memiliki pelapah daun (Vagina). Bentuk daunnya ginjal. Pangkal daunnya berlekuk karena pengaruh dari bentuk daunnya yang berbentuk ginjal serta ujung daun yang membulat karena seperti pada ujung daun yang tumpul, tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan suatu semacam suatu busur, terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal. Tepi daun bergigi karena sinus tumpul sedangkan anulusnya lancip. Urat daun yang mencapai tepi daun. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki daun dengan tekstur tipis lunak yang berwarna hijau. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena terpisah antara tanaman jantan dan betinanya sehingga bunga tidak memiliki semua kelengkapan bunga.

Menurut (Don & Cherry, 2000), teratai (*Nymphaea lotus* L.) tumbuh di tempat yang tergenang air seperti rawa, danau, selokan dan kolam. Teratai berasal dari mesir, afrika tengah dan afrika barat kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah tropika dan sub tropika. Tumbuhan herba menahun ini memiliki akar rimpang yang menjalar dan terendam di bawah permukaan air, sedangkan daunnya mengapung di permukaan air, dan bunganya menyembul di atas

permukaan air. Bunganya yang putih dan indah menjadikan teratai ini cocok juga ditanam sebagai tanaman hias kolam.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.

Nympheaceae-1a. Nymphaea.

Jabaran kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**

- 109a. Tanaman air dan tanaman rawa.....**110**
- 110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....**47. Nympeaceae**

47. Nympeaceae (Sebangsa Teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

- 1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea**

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

a. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon dan tanaman berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Daunnya bersifat tunggal. Tata letak daun pada tersebar (*Folia sparsa*), memiliki daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya membulat, ujung daun yang meruncing, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang menyirip karena daun tersusun tersusun seperti sirip pada kanan kiri ibu tangkainya dengan tekstur licin dan berwarna hijau. memiliki bagian bunga yang lengkap dan memiliki buah yang bersifat sejati.

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, tanaman berperiodisitas pirenial, memiliki akar tunggang, memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar. Daunnya bersifat tunggal, tata letak daun berseling (*Folia disticha*), memiliki daun yang tidak lengkap, pangkal daunnya tumpul, ujung daun yang meruncing, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan. Urat daun yang menyirip dengan tekstur licin mengkilap dan berwarna hijau. Memiliki bagian bunga yang lengkap memiliki buah yang bersifat sejati majemuk.

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon dan merupakan tanaman berperiodisitas pirenial memiliki akar tunggang, memiliki percabangan monopodial, memiliki arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat dengan

permukaan batang yang kasar. Daunnya bersifat tunggal, tata letak berseling (*Folia disticha*), memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya memanjang, pangkal daunnya tumpul serta ujung daun yang meruncing, tepi daun rata karena tidak memiliki torehan, urat daun yang menyirip, memiliki bagian bunga yang tidak lengkap dan memiliki buah yang bersifat sejati ganda

d. Sirih (*Piper betle* L.)

Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu dan tanaman berperiodisitas annual, memiliki akar serabut, memiliki percabangan simpodial. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki arah tumbuh memanjat, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang beralur dengan akar modifikasi akar pelekat yang berfungsi untuk membantu batang memanjat serta melekatkan akar pada penunjangnya. Daunnya bersifat tunggal, tata letak daun berseling (*Folia disticha*) memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, pangkal daunnya berlekuk ujung daun yang meruncing, tepi daun berombak, urat daun yang melengkung memiliki daun dengan tekstur tipis seperti kertas yang berwarna hijau. Memiliki bagian bunga yang lengkap.

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu dan tanaman berperiodisitas annual, memiliki akar serabut, memiliki percabangan simpodial, memiliki arah tumbuh terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang licin. Daunnya bersifat tunggal, tata letak daun mosaik, memiliki daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya ginjal, pangkal daunnya berlekuk serta ujung daun yang membulat dan pada ujung daun tumpul, tepi daun bergigi, urat daun yang mencapai tepi daun. Memiliki daun dengan tekstur tipis lunak yang berwarna hijau. memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

2. Aspek Botani

a. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

- 1) Aromaterapi
- 2) Mengatasi kulit kering
- 3) Bahan luluran
- 4) Mencegah bau badan
- 5) Mengobati penyakit kuning

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

- 1) Meningkatkan daya tahan tubuh
- 2) Meredakan peradangan
- 3) Melancarkan pencernaan
- 4) Melawan infeksi
- 5) Mencegah pertumbuhan sel kanker

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

- 1) Menjaga kesehatan system pencernaan
- 2) Meningkatkan daya tahan tubuh
- 3) Mengurangi risiko kanker
- 4) Mencegah penyakit kardiovaskular
- 5) Menjaga gula darah

d. Sirih (*Piper betle* L.)

- 1) Menurunkan gula darah
- 2) Penangkal kanker
- 3) Mempercepat penyembuhan luka
- 4) Membantu menurunkan depresi
- 5) Menjaga kesehatan mulut

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

- 1) Meningkatkan pencernaan
- 2) Mengatur tekanan darah
- 3) Memperkuat kekebalan
- 4) Mengurangi stress
- 5) Menurunkan berat badan

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alavaro, "Batang *Annona muricata* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2017.
- Allison, "Batang *Canangium odoratum* Baill", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2015.
- Anderson, "Bunga *Nyamphaea* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2014.
- Arifianti L, dkk. 2014. Uji Aktivitas Ekstrak Biji Sirsak (*Annona muricata* L) Terhadap Sek Kanker Mamalia Secara In Vitro, *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 1 (2), 63-66.
- Armando & Rochim, *Memproduksi Minyak Atsiri Berkualitas*, Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2009.
- Buccellato, *Canangium Odoratum Essential-Oil Plant. Plant Resources of Sout-East.Asia no.19*, Yogyakarta: PROSEA, 1999.
- Don, W. S & Cherry, E. T, *Lotus dan Teratai*, Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000.
- Fergie, "Bunga *Annona squamosa* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2014.
- Frankie, "Buah *Annona squamosa* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Heyne, K, *Tumbuhan Berguna Indonesia, Volume II*, Jakarta: Yayasan Sarana Wanajaya, 1987.
- Jawetz, Melnick & Adelberg's, *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika, 2005.
- Jurgen, "Buah *Annona muricata* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Klopp, "Daun *Annona muricata* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2016.
- Koeman, "Bunga *Canangium odoratum* Baill", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2017.
- Kris, "Daun *Canangium odoratum* Baill", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2016.

- Nash, "Buah *Nyamphaea* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2014.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Paulo, "Daun *Annona squamosa* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2015.
- Paulo, "Daun *Nyamphaea* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2015.
- Radi, J, *Budidaya Srikaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Richard, "Batang *Nyamphaea* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Saherr, "Batang *Annona squamosa* L.", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Saherr, "Batang *Piper betle* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Sanjaya, "Bunga *Annona muricata* L.". *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2018.
- Sunanto, Hatta, *Budidaya Kenanga (Usaha Produksi Minyak Atsiri Kenanga)*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sunarjono H, *Sirsak dan Srikaya: Untuk Menghasilkan Buah Prima*, Depok: Penebar Swadaya, 2005.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Van Gall, "Bunga *Piper betle* L." *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2014.
- Van Steenis, C.G.G.J, *Flora*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Welker, "Akar *Canarium odoratum* Bail", *www.shutterstock.com* dalam *Google.com*. 2017.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

- a. Ordo Magnoliales

Yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral. Contoh: Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.).

- b. Ordo Piperales

Yaitu, berupa terpa, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm. Contoh: Sirih (*Piper betle* L.).

- c. Nymphaeales

Yaitu, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan

spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga. Contoh: Teratai (*Nymphaea lotus* L.).